

الكاتب: أ/ مبارك رحال
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير،
 المغرب.
 عنوان المقال: مساهمة في دراسة التاريخ
 الاجتماعي لليهود بالجنوب المغربي خلال
 الفترتين الحديثة والمعاصرة: التكافل الاجتماعي
 نموذجا.

البريد الإلكتروني: rahalmbark@yahoo.fr

تاريخ الإرسال: 2019/02/18 تاريخ القبول: 2019/03/08 تاريخ النشر: 2019/03/28

مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي لليهود بالجنوب المغربي خلال الفترتين الحديثة
 والمعاصرة: التكافل الاجتماعي نموذجا.

الملخص بالعربية:

يتمحور مقالنا هذا حول أشكال التكافل الاجتماعي بين الأسر اليهودية والأسر المسلمة بالجنوب المغربي، خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة. فمعلوم أن المنطقة عانت بشكل دوري من المجاعات والأوبئة الناتجة عن التقلبات المناخية أو الحروب. وقد أدت هذه الأوضاع إلى بروز عادات تكافلية في ميادين اجتماعية واقتصادية وأمنية، سواء بين الجماعات اليهودية فيما بينها أو بين اليهود والمسلمين. حاولنا معالجة هذا الموضوع عبر ثلاث محاور رئيسية: ركزنا فيه على البعد الديني ودوره في ترسيخ ثقافة التضامن بين اليهود والمسلمين. والمحور الثاني: تتبعنا فيه كيف ساهم اقتصاد القلة والندرة، في تقوية علاقات التعاون بين الطائفتين. وأما المحور الثالث والأخير: فتناولنا فيه أهمية التعاون الأمني ودوره في حماية حقوق الأقلية اليهودية بالجنوب المغربي. وختمنا بخلاصة بينا من خلالها كيف لعب التكافل الاجتماعي دوراً مهماً في خلق مجتمع متماسك ومتضامن في أوقات الأزمات والشدائد.

كلمات مفتاحية: تراث، تاريخ، يهود، جنوب مغربي.

Abstract :

The present article revolves around the forms of social solidarity between Jewish and Muslim families in the south of Morocco during the modern and contemporary periods. It has been known that the region periodically suffered from famine and epidemics caused by climate change or wars. These conditions have led to the emergence of symbiotic habits in social, economic and security fields, whether among Jewish themselves or between Jews and Muslims. The Researcher tries to investigate this issue by analyzing three main axes. In the first axis, the focus is on the religious dimension and its role in establishing a culture of solidarity between Jews and Muslims. The second one analyzes how the oligarchic economy has contributed to strengthening cooperation between the two communities. When it comes to the last axis, it discusses the importance of security cooperation and its role in protecting the rights of the Jewish minority in southern Morocco. The article end with summarizing how social solidarity played a significant role in creating a cohesive society in the times of crisis and adversity.

Key Words: : Heritage, history, Jews, southern Morocco

مقدمة:

شكل الجنوب المغربي عبر التاريخ محطة لتلاقح الحضارات والثقافات؛ إذ عاشت به مجموعات بشرية متباينة من حيث الدين والمعتقد، لكنها تتمسك بوحدة الانتماء للمجال. فقد عاش اليهود والمسلمون جنباً إلى جنب، وكانت تربطهم علاقات تعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وهذا التعاون فرضته الظروف الطبيعية والمناخية والسياسية، وخاصة خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة. فقد عرف الجنوب المغربي خلال هذه الفترات التاريخية تكراراً دورياً لسنوات الجفاف والمجاعة وانتشار الأمراض

والأوبئة، هذا إلى جانب الفوضى وانعدام الأمن بسبب الحروب والصراعات المحلية، ناهيك عما خلفه التدخل الأجنبي من آثار على الوضع الاقتصادي للبلاد. وأمام هذه الظروف رصدت الكتابات التاريخية بعض مظاهر التضامن والتكافل بين الساكنة ومنها التكافل بين اليهود والمسلمين بهدف التخفيف من وطأة الجوع والوباء، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفير الاستقرار الأمني.

مقالتنا هذه مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي لليهود بالجنوب المغربي خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة، عبر مظهر أساس وهو "التكافل الاجتماعي". سنقدم معطيات حول مظاهر التكافل الاجتماعي بين الأسر اليهودية فيما بينها من جهة، وبين الأسر اليهودية والأسر المسلمة من جهة أخرى. كما سنعمل على إبراز ملامح التعاون الاقتصادي بين الطائفتين، سواء على مستوى الزراعة، أو الحرف اليدوية، أو التجارة. وأخيراً سنقف عند التعاون الدفاعي والأمني ودوره في حماية الأقليات اليهودية بالجنوب المغربي، خاصة في أوقات السببة والحروب.

1 التواجد اليهودي بالجنوب المغربي:

تعددت الروايات حول تاريخ الوجود اليهودي في الجنوب المغربي. يشير بعضها إلى أنهم وصلوا إلى شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية آتين من فلسطين للبحث عن بعض المعادن الثمينة كالذهب والفضة. وتنسب هذه الأخبار إلى ما هو مسطر في مخطوطات حاخامية تتضمن حكايات حول حجر سليمان بمنطقة درعة.¹ وترتبط بعض الروايات حضور اليهود في شمال إفريقيا بإنشاء الفينيقين لمدينة قرطاج.² ويرى المؤرخ الإنجليزي Kerr بأن هؤلاء اليهود "قد نزلوا في منطقة جنوب غرب المغرب أيام حكم دواد وسليمان، بعد أن نقلتهم إليها المراكب الفينيقية."³ كما تشير المصادر إلى لجوء عدد كبير من اليهود إلى

شمال إفريقيا، عقب هدم الهيكل الأول المنسوب إلى النبي سليمان عليه السلام سنة 586 قبل الميلاد.⁴ وترجع بعض النصوص أصول اليهود بالجنوب المغربي إلى أولئك الذين فروا من بطش البابليين واستقروا حوالي 361 ق.م. في وادي إفران بالأطلس الصغير، بعد شراء حقوق الأرض من السكان الأصليين.⁶ ويخبرنا V. Monteil بأن استقرار اليهود بإفران، كان "أثناء فترة التيه الذي حصل للقبائل اليهودية العشر، حيث تمكن بعضهم من تأسيس مملكة عن طريق تحالفهم مع الأهالي. وأن أول ملوكهم هو أبراهام أفراتي المنتهي إلى قبيلة إفراييم. واعتمد يهود إفران في نسج روايتهم على قراءة شواهد القبور التي تحمل تواريخ قديمة.⁷ وقد أشارت بعض الروايات اليهودية إلى سكنى اليهود في مدينة Vaqqa قرب وادي درعة منذ القرن السادس ق. م.⁸ ولا يستبعد أن تكون هي أقا الحالية.

ومن خلال التحريات التي قام بها V. Monteil في إفران الأطلس الصغير سنة 1946، قد تبين أن التواجد اليهودي في المنطقة كان منذ القرن الأول الميلادي على الأقل.⁹ وقد أشارت العديد من الكتب القديمة والمعاصرة إلى أن أغلب يهود المغرب الكبير من أصول أمازيغية.¹⁰ فعندما وصل المسلمين إلى شمال إفريقيا في القرن السابع، وجدوا الديانة اليهودية منتشرة بشكل واسع وسط الأمازيغ.¹¹ وفي هذا الصدد أشار البكر إلى "وجود قبائل أمازيغية كانت تدين بالديانة اليهودية أيام الفتح الإسلامي."¹² وحسب غابرييالكامبس Gabriel Camps فإن اليهودية المغاربة في البوادي يعمدون إلى القيام بتعظيم أصولهم الجينالوجية: "بإرجاع أصول الأمازيغ إلى الكنعانيين."¹³ وقد نجم عن الاختلاف حول تاريخ التواجد اليهودي بالجنوب المغربي خاصة والمغرب عامة تقسيم بعض الدارسين لهم إلى مجموعتين:

ف"مونتيل" CH. Monteil مثلا قسمهم إلى:

يهود المشرق: الذين هاجروا قديما واستقروا بالمناطق الجنوبية للمغرب الأقصى، بجبال الأطلس الصغير في إيفران، ووادي نون.

يهود الغرب: الذين كانوا بشبه جزيرة إيبريا، وعادوا منها إلى المغرب مع المسلمين، بعد سقوط غرناطة.¹⁴

ويطلق اسم "التوشابيم" أو "البلديين" على اليهود المغاربة، بينما يسمى اليهود القادمين من الأندلس "الميكوراشيم" أو "المهاجرين".¹⁵

يعتبر اليهود مكونا من مكونات المجتمع المغربي انطلاقا من الدور الاجتماعي الكبير الذي لعبه اليهود الأمازيغ عبر التاريخ في المنطقة. فقد أشار الوزان إلى بعض القرى والمدن السوسية، التي كان يعيش فيها اليهود بجوار المسلمين، بقوله: "وحوالي مائتي تاجرا وصانعا يهوديا بمدينة (تبيوت) أو (تشييت)،¹⁶ وحوالي مائة وخمسين دار بمدينة (أديكيس)،¹⁷ وأضاف مارمولحوالي مائة منزل لليهود بمدينة (تكاووست).¹⁸ وبلغ عدد اليهود في مدينة تارودانت حوالي ألف.¹⁹ وتعتبر "تجدرات"، من مستقرات اليهود المشهورة بمنطقة الأطلس الصغير الأوسط، تقع بأرض أيت مزال إلى الشمال الغربي من قبائل إيلائن، وكانت معروفة بملاحها الكبير، وسوقها الذي ترتاده قبائل أملىن، وإيلائن، وإيسندالن.²⁰ كما اشتهرت كل من إفران وتمهالا باستقرار أعداد كبيرة من اليهود ومزاولتهم للتجارة والحرف.

2 التكافل الاجتماعي دعامة من دعائم الاستقرار:

تختزن الذاكرة المحلية مجموعة من العادات التكافلية التي كانت رائجة بين الأسر اليهودية والأسر المسلمة، في أوقات الشدة، وفي المناسبات الدينية والخاصة، وسنبينها في السطور التالية:

1-2 التكافل الاجتماعي بين الأسر اليهودية بالجنوب المغربي:

نتيجة قدم استقرار اليهود بالجنوب المغربي فقد سكنوا كثيرا من القرى والمداشر بل وأسسوا البعض منها. وعلى سبيل المثال في إيليغ، كانت تعيش طائفة من الإسرائيليين بعدما اتخذوها مسكنا، فأسسوا بها كنيسة يؤدون فيها شعائر دينهم.²¹ وقد رصد "شارل دو فوكو" في كتابه "التعرف على المغرب" على استمرار التواجد اليهودي ببعض المراكز الجنوبية حتى نهاية القرن 19م: "كانت تعيش في الواحات في ثلاثة مناطق وهي: أقا، وتزارت، وتيسنت، خلال السنوات الأربع الماضية 300 عائلة نصفها مسلمون ونصفها الآخر يهود."²² وذكر دفيدسن أن "أسرة سلومون هي أغنى أسرة يهودية في وادي نون، وكانوا يحضون بتقدير كبير من الأسر اليهودية في كلميم."²³ وذلك نتيجة ما كان يتمتع به اليهود من الحرية في السكن والامتلاك والبيع والشراء وترويح النقود.²⁴ ولقد عاشت الأسر اليهودية بالجنوب المغربي في جو يسود فيه التكافل والتضامن كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأسر المغربية المسلمة.

تعوزنا المصادر الكفيلة بتدقيق الحديث عن الأسر اليهودية بالجنوب المغربي وأغلب الدراسات تركز على يهود المدن والحواضر حيث الملاحظات. إذ تشير النصوص إلى اقتصار العائلة الواحدة على السكن في غرفة منفردة داخل الملاح.²⁵ وتخبنا تقارير الأطباء ومدرسي مدارس الرابطة الإسرائيلية، أن يهود ملاح تارودانت تكدسوا في بيوتات ضيقة بعد احتضان بعض الأسر التي هجرت أماكنها في القرى المجاورة.²⁶ وهذا ما يؤكد استمرار التضامن العضوي بين المهاجرين والمحليين. ويصل ذلك ذروته عند انتشار الأوبئة أو الحروب "وقد كان ذلك التكديس يصل إلى حدوده القصوى التي لا تسمح بالتزايد، مما أدى إلى ظهور أزمة السكن."²⁷ ومعلوم أن الأسر اليهودية قد تميزت بقوة ارتباط أفرادها،²⁸ وما انتشار ظاهرة الزواج بين الأقارب، رغم ما يترتب عليه

ذلك من عواقب سلبية انعكست على البنية الصحية لأفراد الجماعة، إلا دليلاً على ذلك.²⁹ ومن العوائد أن الآباء كانوا يستعينون بخدمات الأبناء للحصول على لقمة العيش.³⁰ وعند الضرورة كان الابن الأكبر يتحمل إعالة أشقائه، خاصة النساء منهم.³¹ وهي كلها صور تجسد تجدر روح التكافل داخل المجتمع اليهودي.

تتجلى مظاهر تكافل اليهود فيما بينهم في المناسبات الخاصة والأزمات. ففي الأعراس والمناسبات السعيدة مثلاً يتم وضع النقود في صينية أثناء استقبال التهنئة.³² وجرت العادة في اليوم السابع بعد الولادة، أن الزائرات من الأقارب والجيران يقدمن الهدايا والمال "للنفيسة"³³ ويسمى ذلك محلياً بـ"الزوررة". إن ممارسة الذبح أو عملية الختانة يعهد بها إلى الحزان الأكبر، الذي لا يوجد إلا في التجمعات الكبرى. فيهود ملاح تيننازرت، "كانوا يبعثون بأصحابهم إلى ملاح أفا حيث يوجد الحزان لذبحها."³⁴ ويصل التكافل ذروته في المناسبات الأليمة؛ فإذا طلقت المرأة من زوجها تلجأ إلى بيت أهلها.³⁵ وفي حالة وفاة أحد الأشخاص تتولى الجماعة الدينية غسله ودفنه. كما يقيم "عشاء المواساة" ببيت الفقيد، وهو عبارة عن وجبة "من البيض النيئ والزيتون الأسود، يطعمها كل الحاضرون والأقرباء والأصدقاء، وهم يكون ويتبادلون التعازي."³⁶

ويتكافل اليهود أيضاً لأداء الغرامات والذعائر. يقصدون يوم السبت، حيث لا يمارسون فيه أي نشاط تجاري، وجاء في النصوص، و"كانت الأسواق التي تعقد يوم السبت قليلة، بل تكاد تكون منعدمة، وذلك لأن الديانة اليهودية تمنع على من يلتزم شعائرها ممارسة الأنشطة الدنيوية طيلة هذا اليوم."³⁷ وورد في أخبار "سيدي إبراهيم الماسي" أن اليهود ببلدة ماسة، "كانوا يؤدون مساهمات مالية عن كل فرد منهم لشيوخ المنطقة، وذلك إذا صادف عيد المسلمين يوم السبت."³⁸ وتشير الروايات أن جماعة يهود تارودانت كانت

تتكلف بتسيير الحمامات، نظرا لارتباط هذا المرفق بالطقوس الدينية للنساء.³⁹

وعند انحباس المطري يخرج اليهود جماعة لطلب الغيث، حيث يدعون ويصلون بحرارة إلى حد البكاء.⁴⁰ وتسمى صلاة الاستسقاء عندهم ب"يقون هكشيم"، وتقام في نفس الوقت الذي تنظم فيه صلاة الاستسقاء من طرف المسلمين.⁴¹ وعادة ما يجتمع اليهود حول رموزهم الدينية في الأوقات العصيبة، ومنها "ربي داود بن باروخهاكوهين"، من صلحاء القرن الثامن عشر والمدفون في قرية أغزو نباهمو بأولاد برحيل المجاورة لمدينة تارودانت، وهو أهم صلحاء اليهود في سوس.⁴²

وقد ترتب عن هذا التكافل الاجتماعي بين مختلف الفئات اليهودية أنهم لم يتأثروا بسنوات المجاعة، ومنها مجاعة 1868م، بنفس القدر الذي تأثر به غيرهم. ويرجع الفضل في ذلك إلى الأعمال الخيرية التي قدمها اليهود الأثرياء للمعوزين منهم.⁴³ ولما حلت المجاعة سنة 1878 - 1879م، نزح اليهود من سوس نحو مدينة الصويرة،⁴⁴ وهناك استقبلهم إخوانهم، ووفروا لهم الإيواء والسكن والعلاج الطبي وتوزيع الطعام على الفقراء منهم، وكانوا ينفقون عليهم من أموال الصندوق الذي أحدث لمواجهة الوباء.⁴⁵ في حين عانت ساكنة الصويرة من تفاقم الفقر والمجاعة، وقد قدر القنصل البريطاني بالمدينة آنذاك عدد أولئك المحتاجين إلى المعونة في حوالي ألفي شخص.⁴⁶

لقد كان للصدقة في المجتمع اليهودي مدلول أخلاقي وديني،⁴⁷ كما ساهمت في تراس الجماعات اليهودية ووحدها بواسطة التضامن العضوي، ولم تكن لجان المساعدات التي تم إحداثها منذ سنة 1918م، سوى إعادة تنظيم لهياكل قديمة للجماعات اليهودية، بفعل استنادها على فكرة العمل الخيري

كأحد مقوماتها الأساسية والإستراتيجية.⁴⁸ وعادة ما يتم التنسيق بين شيخ اليهود والأعيان وسكان الملاح، مما أدى بالسلطات إلى إصدار ظهير 22 مايو 1918م، الذي يخول تعيين شيخ اليهود في جل ملاحات المغرب.⁴⁹ وفي سنة 1937م، كانت مراكش مجمع الجياع المهاجرين من سوس ودرعة، وكانوا متكدرسين في الفنادق.⁵⁰ ففي ديسمبر طلب ربي بنحاص كوهن، رئيس لجنة الجماعة المحلية، من رئيس مصالح بلدية مراكش الترخيص له بجمع التبرعات من يهود المدينة لمواجهة حاجيات 489 عائلة فقيرة تدفقت من ملاحات البوادي المجاورة ومن الجنوب، وبشكل خاص من منطقتي درعة وسوس، لتزويدها بالمساعدات الغذائية الأسبوعية والحساء الشعبي.⁵¹ وقد جرت العادة عند يهود سوس جمع التبرعات للقيام بمشاريع خيرية، وتشير المصادر إلى دعم الرابطة الإسرائيلية لليهود إيلغ عبر العمل الخيري.⁵² وكانت سلطات الحماية كثيراً ما تمنع جمع الهبات وسط اليهود، وتعلل ذلك بإرهاق القدرة الاقتصادية للفئات الفقيرة. وعلى سبيل المثال نجد سلطات أكادير حاربت هذه العادة عندما تأسست لجن خاصة بين يهود سوس من أجل بناء نصب تذكاري على قبر الحبر ربي مالكا في يوليو 1939م.⁵³ وفي نفس الفترة كان اليهود يؤدون الجزية⁵⁴ جماعة لا أفراداً، إذ تختص الجماعة اليهودية بجمعها داخل الملاحات فتدفع للأمناء والمكلفين بجبايتها من أعوان المخزن.⁵⁵

وقد وجدت بالجنوب المغربي مجموعة من البيع اليهودية Casynagoque⁵⁶ التي كانت مخصصة للتجمع وتدرّس الصبيان والتشاوور حول الأمور المتعلقة بالجماعة والتربية والتكوين التقليدي.⁵⁷ ورغم الخلاف الذي وقع بين فقهاء سوس عندما سمح الأمير "أبو حسون السملالي لليهود ببناء بيعة في مدينة إيلغ فإن دور البيع كان كبيراً.⁵⁸ وقد وصف كاتيل Gatell، يهود كلميم "الذين يبلغ عددهم مائة فرد، ويمتلكون كنيساً صغيراً لممارسة شعائهم وتعليم

أطفالهم.⁵⁹ وعادة ما كان ينفق على هذه البيع من مال المحسنين، خاصة في الأعياد والمناسبات.⁶⁰ ويسير شؤون "البيعة"، حبر يطلق عليه لقب "شلياح صبور"، يساعده مستخدم يحمل لقب "شماش"، تتلخص مهامه في الصيانة والتنظيف، ويعمل الرجلان تحت "بارناس". وهؤلاء الثلاثة يعملون تطوعا بالمجان. وبداخل "البيع" نجد صناديق خاصة بالأعمال الخيرية.⁶¹ ودأبت الجالية اليهودية بتارودانت، منذ فترة ما قبل الحماية على اجتماع أعيانها داخل البيعة عدة مرات في السنة للقيام بصياغة برامج قبل مباشرة الأعمال المرتبطة بتنظيم حاجيات الساكنة المحلية، كجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين.⁶²

لقد ساهمت "البيعة" في تعليم الصبيان التوراة وتعاليم الدين اليهودي،⁶³ لهذا كان اليهود يعطون للمعلم علاوة تسمى "خبز المعلم" في كل يوم الجمعة، إلى جانب "الشرط" وهو عبارة عن أجره يأخذها "الحزان" مقابل حراسة الأطفال، وغالبا ما تتكلف الجماعات اليهودية بأداء تلك النفقات.⁶⁴ وبعد فتح أول مدرسة يهودية بتارودانت سنة 1929م، كلف سكان الملاح بتحمل جزء من مصاريف التدريس لضمان فتح مطعم مدرسي.⁶⁵ وكان الفقر الذي يعم غالبية السكان يحول دون شراء الألبسة، لهذا تكلفت المدرسة في البداية بتوزيع البدلات لتشجيع التلاميذ على ولوج المدرسة.⁶⁶

وفي المنتصف الثاني من القرن الماضي، ظهرت جمعيات خيرية في المناطق الحضرية بسوس، وأهمها: الجمعيات اليهودية الأمريكية، ومؤسسة غوث الطفولة، ومؤسسة إعادة التأهيل المهني.⁶⁷ وبفضل هذه الجمعيات كان توفير الرعاية للأطفال ومساعدة النساء أثناء الولادة وفي فترة الرضاعة.⁶⁸

ومجمل القول، نلاحظ أن مظاهر التكافل الاجتماعي بين الأسر اليهودية بالجنوب المغربي كانت دائما حاضرة وبقوة سواء في أوقات الرخاء أو الشدة. إلا أن عامل المصاهرة والجوار أدى إلى انفتاح الجماعات اليهودية على محيطها الخارجي، فنتج عن ذلك ربط علاقات تضامنية مع الأسر المسلمة بالمنطقة.

2-2 التكافل الاجتماعي بين الأسر اليهودية والمسلمة بالجنوب المغربي:

كانت الأسر اليهودية والأسر المسلمة بالجنوب المغربي تعيش جنبا إلى جنب في أحياء متجاورة، وتشترك فيما بينها الفضاء العمومي، كالأسواق والطرق وغيرها.⁶⁹ وقد أشار المختار السوسي إلى التعايش بين اليهود والمسلمين في إيليج، بقوله: "...فهناك المحل الذي يقطنه الإفرانيون، وكذلك المحل الذي فيه منازل الأعراب ومسكن اليهود يتعد عن هذا السور..."⁷⁰ ووصف شارل دفوكويهودتيسنت، بقوله: "...لا يعيشون بالملاحات بل اختلطوا بالسكان، بحيث كانوا يعملون كأجراء عند تجار المدينة ويقومون بتوزيع السلع صباح مساء، وقد قدر عددهم بقراية عشرة يهود."⁷¹ وفي مدينة تارودانت كان هناك بعض اليهود الذين استقروا خارج الملاح، رغم أن عددهم لم يتجاوز بضع عائلات مكونة في مجموعها من عشرين فرداً.⁷² كما تحدث "سلوش" Slouch عن المصاهرة التي كانت ما بين اليهود والمسلمين، حينما قال: "بأن اليهود الأوائل اندمجوا عن طريق المصاهرة".⁷³ وكان يصعب التفريق بين اليهودي والمسلم في منطقة سوس، إذ "كان اليهودي لا يختلف عن المسلم، سواء في شكله، أو ملبسه، أو بساطته. ولذا فرض عليهم بعض الملوك لاحقا وضع طاقية على رؤوسهم (الشاشية) للتمييز بينهم."⁷⁴ ويذكر جون دافيدسون John Davidson أن "هؤلاء اليهود يمتلكون كل خاصيات سكان المناطق الجبلية... يرتدون نفس زهم، ولا يمكن تمييزهم عن جيرانهم المسلمين."⁷⁵

لقد استعان السعديون باليهود في تسيير الشؤون السياسية والاقتصادية وتوظيف مهارتهم في التعامل مع الأوربيين، إضافة إلى إرسالهم للتفاوض مع الأعداء أثناء النزاعات التي تندشب بين الإخوة المتنازعين على الحكم.⁷⁶ وفي عهد بودميعة شارك اليهود إلى جانب المسلمين في الحروب التي عرفتها المنطقة في هذه الفترة، حيث كان الصراع دائماً مع جيران إيليج في الشمال من البعقيليين، ومن جهة الغرب مع الجراريين، وتشير الروايات إلى "معركة العركوب" التي استعان فيها سيدي علي باليهود، وعن هذه الواقعة يقول المختار السوسي: "استعد علي كل الاستعداد وزاد بالحيل حتى أنه أمر يهود إيليج أن يتحينوا وقت اشتداد المعمة فيخرجوا مجتمعين والقصب على أكتافهم كالبنادق ليحسبهم العدو جيشاً جديداً يمدء آل إيليج وقد نفذ اليهود الخطة كما هي..."⁷⁷ ومع مطلع القرن 19م كان اليهود في وادي نون ينقلون الأخبار للمخزن، لاسيما عند حدوث أمر ينعكس على السير العادي للتجارة أو تسرب أجنبي في المنطقة.⁷⁸ ومن أبرز التجار اليهود الذين كانوا عيون المخزن بالمنطقة أبرهام قرقوز، الذي كان ينقل للمخزن معلومات عن أمن الطرق، خاصة تلك الرابطة بين وادي نون والصويرة.⁷⁹

وجرت العادة أن المسلمين كانوا لا يسمحون للنساء بالتعامل مع الرجال الغرباء، لكن اليهود كان مسموح لهم بالبيع والشراء مع نساء القرية، رغم ما أثار ذلك موجة من الانتقادات من لدن بعض الفقهاء.⁸⁰ وعادة ما يتجنب اليهود القيام بالأشغال العامة كشق الطرق والأوراش الأخرى، وكانوا يعتمدون إلى البحث عن أفراد من المسلمين يعرضونهم مقابل أجره يومية.⁸¹ وقد خصص المسلمون أراض تقام فيها مقابر لليهود، مع مراعاة بعض الشروط أهمها: الابتعاد عن المساجد والأضرحة ومقابر المسلمين، وأن لا تكون في المناطق التي تمارس بها الزراعة.⁸² وعندما وجد اليهود أنفسهم في حاجة إلى

مكان للدفن لبعدهم عن مقبرة إفران، طلبوا من بودميعة الحصول على قطعة أرض لتلك الغاية.⁸³ فاستجاب لهم هذا الأخير وشيدوا مقبرة في القسم الجنوبي لإيليغ، والتي تعود تواريخ شهود قبورها إلى تلك الفترة ومابعدھا.⁸⁴ وإذا اقتضى الحال كان قضاة المسلمين يتدخلون لحل الخلافات بين اليهود، خاصة إذا كان أحد المتقاضين اليهود غير راض على حكم قاضي جماعته، وقد حدث هذا الأمر كثيرا بالنسبة لملاح إيليغ في عهد الحسين أوهاشم.⁸⁵

وإذ تتبعنا أشكال التكافل الرمزي بين اليهود والمسلمين، سنجد أنهم يتشاركون في تقديس بعض الأضرحة، وأحيانا يتبركون بنفس الصلحاء، أو يحجون إلى مزارات مشتركة.⁸⁶ وورد في النصوص، أن الفلاحين المسلمين كانوا يلتمسون "من اليهود البركة، أي بركة اليهود"، فكانوا يسمحون لهم بالدخول إلى حقولهم، لأنهم يرون في هذه الزيارات علامة على البركة، وضمنا لسنة ممطرة. وتنتشر هذه العادة أكثر في عيد اليهود ميمونة".⁸⁷

نستنتج من بعض كتب النوازل المحلية، أن المسلمين تكفلوا بأبناء بعض الأسر اليهودية. وعلى سبيل المثال: قدسئل العباسي "عن يهودي صبي لم يبلغ وهرب عند رجل في البلد... (تنكرت)، وادعى أنه أسلم عليه..."⁸⁸ وجاء في نوازل العلمي، أن "مسلم كلف بدمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت، هل تجبر على ذلك؟"⁸⁹ وإلى جانب كفالة اليتامى، كان بعض المسلمين يحبسون أملاكهم على أهل الذمة.⁹⁰ وتشهد المصادر أيضا على حسن الجواربين المسلمين واليهود، وفي هذا الصدد يخبرنا ديبكوديطوريس، بقوله: "واللاتي لا عبيد لهن، يقوم أزواجهن بالخدمة خارج المنزل، ويتفق أحيانا إذا مر يهودي بباب المنزل إن لم يكن من الأعيان، أن تناديه المغربية طالبة منه أن يحمل الخبز إلى الفرن أو يأتي

بالماء من الساقية.⁹¹ كما مارس اليهود مهنة الخدم داخل بيوت المسلمين، بحيث كانوا يغسلون الثياب ويصنعون الخبز.⁹²

وفي أوقات الشدة كان المسلمون يقترضون عند اليهود، وهناك إشارات عديدة في كتب النوازل، من بينها هذا السؤال، الذي وجه إلى سيدي سعيد بن علي الهوزالي قاضي الجماعة بتارودانت، وأهم ما جاء فيه: "عمن كان عليه دين ليهودي أو نصراني ثم مات ولم يعلم وارثه أو غاب عنه ولم يعلم موضعه؟"⁹³ وتخبّرنا المصادر، أن دعاوى تجار اليهود قد تزايدت بالصويرة ما بين سنتي 1884 و1885م للمطالبة بما لديهم من الديون على سكان القبائل، الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم وأداء ما بذمهم من النقود نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي اجتازتها البلاد في ذلك الموسم الفلاحي.⁹⁴ وقد لعب اليهود أيضا دور الوساطة بين المخزن والقبائل، خاصة عندما تنقطع الروابط التجارية بين سوس والصويرة.⁹⁵

3 مظاهر التعاون الاقتصادي بين اليهود والمسلمين بالجنوب المغربي.

تتفق أغلب المصادر التاريخية، على أن اليهود ساهموا بشكل كبير في النهوض بقطاع الصناعة والتجارة بالجنوب المغربي، وهذا الازدهار لم يكن من باب الصدفة، بل بتضافر الجهود بين اليهود والمسلمين، الذين عملوا معا على تطوير أساليب عيشهم، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تتسم باقتصاد القلة أو الكفاف.

1-3 التعاون الزراعي والحرثي:

لم تسجل النصوص تعاطي اليهود للفلاحة، بقدر ما دخل بعضهم في شراكة مع المسلمين الذين يقومون بفلاحة الأراضي وتربية المواشي.⁹⁶ وكان بعض يهود

منطقة أعالي سوس ومنطقة باني،"قد زاولوا زراعة الحقول والمواشي على أيدي مسلمين ارتبطوا بهم عن طريق الشراكة."⁹⁷ وقد أشار المختار السوسي إلى هذه المسألة عندما تحدث عن بعض "الحراطين الذين كانوا يشاركون اليهود أحيانا في عملية نقل المؤن من بوزنيب."⁹⁸ ويلاحظ من خلال وثائق الرهن التي تمت ما بين 1945 و1974م، أن بعض يهود ملاح تكاديرت ن أو شعيبأقا، قد حصلوا بكثرة على أراض تقع عليهما بعض البساتين وأشجار النخيل، إضافة إلى حقول السقي والتي كانت تتم بطريقة النوبة المبنية على ما يسمى في العرف المحلي بـ "الطاسة"⁹⁹ أو "تناست".¹⁰⁰ كما اشتهر بعض الصلحاء اليهود باستخراج مياه العيون، وعلى سبيل المثال، الحبري اسخار بعل هاماعين، الذي يوجد قبره بأقا، وكان مشهوراً لدى ساكنة المنطقة باسم "هاماعين"، والذي يعني بالعبرية: "باعث العيون المائية".¹⁰¹ وبما أن "التوزيع" أو "تويسي"،¹⁰² كانت تتطلب العمل الجماعي للقيام بأشغال الفلاحة كالحراث والحصاد، وهي مفروضة على جميع سكان القبيلة، ففي هذه الحالة يستعين اليهود بالمسلمين ليحلوا محلهم مقابل مبالغ مالية.¹⁰³ كما هو الحال في منطقة تاهلة، إذ "كان اليهود يؤدون ستين دورو لإعفائهم منالتوزيعة".¹⁰⁴

استطاع اليهود التأقلم بالجنوب المغربي، وتخصصوا في أعمال تجارية وحرفية ضمنت لهم سلطة المعرفة (savoir faire) وجعلت المجتمع في حاجة إليهم.¹⁰⁵ وفي هذا الصدد مارس اليهود حرفة السكافة والدباغة وصياغة الحلي، إذ اتخذوا الدكاكين مقرات للعمل وأحيانا منازلهم أو باحات الطرق المؤدية للملاحات.¹⁰⁶ وقد ورث اليهود هذه الحرف عن أجدادهم.¹⁰⁷ وهناك إشارة لحسن الوزن تتعلق بصناع مدينة تيدسي، بقوله: "...وفيها عدد كثير من الصناع اليهود كصياغين وحدادين..."¹⁰⁸ وفي تارودانت وجد تجار وحرفيون متفرقون في بعض أحياء المدينة وساحتها العمومية، حيث كانوا يتوفرون على

دكاكين بالفنادق والأمكنة القريبة من الملاح.¹⁰⁹ وكانت حوانيت صاغة اليهود تابعة لأحباس الجامع الأعظم.¹¹⁰ وقد جاء على لسان الباحثة الأمريكية ليدن Lydon أن في مدينة كلميم كان يوجد "خمسة أو ستة إسكافيين".¹¹¹ وتشير الروايات إلى بعض النساء اليهوديات اللواتي تخصصن في مزاوله خياطة الجلابيب والفرجية لزبائهن من سكان المدينة، أو ممن يرتادها من القرى المجاورة.¹¹² وورد في الفتاوى الفقهية في عهد السعديين أن اليهوديات كان لهن الفضل في تعليم اليهوديات بنات المسلمين حرفة الخياطة.¹¹³ ويعتبر محمد الأمين مقدم قرية تبنزازات أن بناء منازل ملاح القرية "قد أقامها اليهود أنفسهم مقابل ما قام به المسلمون من منحهم الخشب لسقفها".¹¹⁴

يظهر من خلال مظاهر التعاون الزراعي والحرفي التي أشرنا إليها، أن الجماعات اليهودية والمسلمة استطاعت أن تحقق تكامل اقتصادي، تتجلى ملامحة في توفير الغذاء والحاجيات الضرورية للعيش. إلا أن معظم اليهود بالجنوب المغربي لم يهتموا كثيراً بالفلاحة بقدر ما تعاطوا للتجارة.

2-3 التعاوني التجارة:

ساهم اليهود في ازدهار الاقتصاد المحلي بفضل علاقاتهم التجارية وخدماتهم الحرفية التي كانت ضرورية في مجتمع يعتمد على عائدات التجارة الصحراوية البعيدة المدى.¹¹⁵ ونلمس مظاهر التعاون التجاري بين اليهود والمسلمين في القيام بدور الوساطة التجارية، حيث كان اليهود يتوسطون في العلاقات التجارية بين أهل ماسة والبرتغاليين، وهذا ما تخبرنا به رسالة مؤرخة في 6 يوليو سنة 1510م، بعث بها سكان ماسة والبرتغاليين، وهذا ما تخبرنا به رسالة مؤرخة في 6 من البرتغاليين التدخل من أجل افتكاك أسير يهودي، كان يقوم بدور الوساطة التجارية لصالحهم، قبل أن يقع في قبضة قبيلة معادية لهم.¹¹⁶ وذكر

حسن الوزان، "أن سكان إفران أغنياء لأنهم يتاجرون مع البرتغاليين في أكادير، حيث يقومون بدور الوساطة التجارية بين هذا المركز وبين تيمبوكتو لتبادل السلع الصحراوية مع المنتوجات القادمة من أوروبا."¹¹⁷ وبعد تحرير أكادير سنة 1541م، اعتمد السعديون على خبرة اليهود في إدارة شؤون التجارة وصناعة السكر، التي كانت منتشرة بكثرة في ضواحي تارودانت.¹¹⁸

كان بودميعة يعتمد كثيراً على اليهود في تطوير تجارته، لذلك عندما أسس إمارة إيليغ ما بين 1612 و1622م، استقدم إليها اليهود انطلاقاً من إفران.¹¹⁹ ومن أشهر العائلات اليهودية التي ربطت علاقة تعاون تجارية مع زعيم إيليغ، عائلة بلاش.¹²⁰ وقد جاء في المصادر أن سيدي علي كان له "خدام من اليهود كثيرون."¹²¹ لأنه كان يثق فيهم أكثر من المسلمين.¹²² ومعلوم أن اليهود يحظون بكثير من الثقة في كل الأمور ذات الصبغة الاقتصادية.¹²³ وبفضل هذه المكانة أصبح اليهود يلعبون دور الوساطة التجارية بين سيدي علي وبين حكومة هولندا.¹²⁴ وجاء على لسان أحد اليهود: "كان لسيدي علي بديوانه كاتب يهودي وهو موسى بلاش، ومن رجال ماليته يهودي آخريسمى جوزي. إضافة إلى المرحوم يوسف بلاش كان مدة 32 سنة سفيراً له، لدى حكومة هولندا."¹²⁵ وورد في المراسلات الرسمية بعض الشهادات التي تخبرنا أن سيدي علي كان يدعم التجار اليهود ويحسن معاملتهم، ففي رسالة قنصل فرنسا بالمغرب مازيت إلى الوزير الشهير ريشليو، والتي تحدث فيها عن ماسة، يقول: "...يتولاها مرابط كبير يسمونه سيدي علي...، وهو يحب التجار ويعاملهم معاملة حسنة كيفما كانت جنسيتهم، وهؤلاء التجار يرحب بهم أينما حلوا..."¹²⁶

لقد ازدادت أهمية علاقة التعاون التجاري بين اليهود والمسلمين في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، إذ كان قسم هام من اليهود يشكلون

"تجار السلطان" بمرسى الصويرة.¹²⁷ وعلى سبيل المثال عائلي قرقوزوأفرياط، اللتين كانت لهما علاقة وطيدة مع السلطان وأعيان منطقة سوس، وعائلة المليح المستندة على موقعها التقليدي في زعامة يهود الصويرة.¹²⁸ وقد استعانت هذه العائلات الثلاث بعدد من الوكلاء والسماسرة في تارودانت، وإيليغ، ووادي نون، بالإضافة إلى واحات باني، وهو ما سهل عليهم عملياتهم التجارية.¹²⁹ وفي ما يخص تسهيل عملية نقل وتبادل السلع بين أسواق سوس والصويرة، هناك بعض العائلات المنحدرين من قبائل اشتوكة وأيت باها، كانت تتعاطى لحرفة الجمالة في فترة القرن 19م، وتخصص أفرادها في نقل السلع في إطار التجارة الصحراوية.¹³⁰

وعادة ما يتاجر اليهود بمال الأعيان من المسلمين، خاصة في المواسم الكبرى.¹³¹ كما تخبرنا وثائق دار إيليغ: "أن اليهود كانوا يقترضون الأموال من الحسين أوهاشم على أساس اتفاق يتم بين الطرفين، يشار فيه كتابيا إلى تقسيم أرباح افتراضية مما يمكن جنيه من استثمار هذه الأموال، وذلك بعد إعادتها إلى صاحبها خلال فترة قد تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات."¹³² وتختلف هذه القروض عن القروض الإحسانية التي كانت تعطى بدون فائدة ولا توجه للاستثمار. وكانت جد قليلة بالمقارنة مع تلك التي توظف في العمليات التجارية، وعادة ما تقدم للمسلمين من القبائل المجاورة.¹³³ وبعدها ارتفعت نسبة المعاملات التجارية بإيليغ، قام الحسين أوهاشم ببناء الدكاكين للتجار اليهود داخل السوق.¹³⁴

لقد توسعت شبكة علاقات التعاون التجاري بين تجار اليهود والمسلمين لتمتد إلى وادي نون، إذ تشير المصادر إلى عائلة آل توقلعزت، وآل أفرياط،¹³⁵ وآل النفثالي، التي كانت لها صلة مباشرة مع تجار الشيخ بيروك في النصف الأول من القرن 19م.¹³⁶ فقد اعتمد الشيخ بيروك على آل أفرياط في بيع الصمغ إلى

الأوربيين، مقابل شرائهم للسلع البريطانية الصنع.¹³⁷ وكانت أسرة الشيخ تتخذ جل وكلائها من اليهود، خاصة في مرسى الصويرة، ففي سنة 1837م، حل يوسف بالصويرة وكيلا لبيروك للتفاوض على تسوية سرية مع الفرنسيين تسمح بقيام نشاط تجاري على ساحل وادي نون.¹³⁸ وبذلك تمكن هاري ويوسف أبناء أفرياط، من تأسيس شبكة تجارية وتخصصوا في سلع معينة،¹³⁹ وحققوا مكاسب مالية هامة.

ومن مظاهر التعاون التجاري أيضا العمل بالاقتراض،¹⁴⁰ إلى جانب البيع بالأجل، حيث كان اليهود يبيعون السلع ببيع الآجال سواء لحسابهم أو لحساب موكلهم في الغالب.¹⁴¹ كما كانوا يشترون السلع بالسلف إلى أن يتم بيعها أو تعويضها بشراء سلع بديلة عنها.¹⁴² والغرض من ذلك تيسير العمليات التجارية البعيدة المدى.

يتضح من ما سبق أن التعاون التجاري بين تجار اليهود والمسلمين، كان قائماً على عنصر الثقة، مما أدى إلى توسيع الشبكات التجارية بين الطرفين. كما ساهم توفير الأمن والحماية للتجار في ازدهار المبادلات التجارية بين الحواضر والقرى.

4 التعاون الدفاعي والأمني بين اليهود والمسلمين بالجنوب المغربي.

عرف الجنوب المغربي بين الفترة الحديثة والمعاصرة، ازدياد عدد اللصوص وقطاع الطرق خلال سنوات الجفاف والمجاعة، إضافة إلى انتفاضة بعض القبائل أثناء تضعف سلطة المخزن وعجز القواد عن التحكم في الأمور. مما استوجب حماية أهل الذمة.¹⁴³ ومن بين الإجراءات التي اتخذها المخزن في هذا الصدد، وضع قانون خاص ب "أهل الذمة"، يرجع العمل به إلى فترة الأدراسة.¹⁴⁴ إذ يحتم على الحاكم أن يؤمن سلامة أهل الكتاب الذين يعيشون

في أرض الإسلام مقابل أداء الجزية.¹⁴⁵ ولكن ورد في بعض المصادر إشارات تتعلق بإعفاء بعض اليهود في منطقة "تيوت" من أداء ضريبة الجزية، وتم تعويضها بتقديم الهدايا للأعيان.¹⁴⁶ كما لا نجد في الوثائق التي احتفظت بها عائلة بودميعة ما يشير إلى مسألة الجزية، مما يرجح أن سكان ملاح إيليج كانوا معفيين من هذه الضريبة.¹⁴⁷

كانت الأسر المسلمة توفر للأسر اليهودية إمكانية العيش والتنقل بين مناطق نفوذهم بكل أمن وسلام في أنفسهم وأموالهم.¹⁴⁸ وذلك راجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تلزم المسلمين بمعاملة الذميين بالمعاملة الحسنة والاحترام، لذلك لم يكن بمقدور المسلم أن يمس اليهودي بمكروه.¹⁴⁹ وبإقليم جزولة، وبتحديد في قرية "تكوداست"، كان اليهود يمارسون شعائرهم بحرية، مما شجعهم على الوفود على البلدة والاتجار فيها.¹⁵⁰ وقام المخزن بتعزيز أجهزة المراقبة والحماية ببناء الملاحات¹⁵¹ لهم، حتى يكونوا مستقلين في سكناهم، ومطمئنين إلى حياتهم وتقاليدهم وأموالهم وأنفسهم.¹⁵² وكان الملاح في أغلب مناطق سوس، يعكس في بنيته النسق القبلي، حيث اتخذ سكانه هوية الانتماء إلى اسم القبيلة التي كانت تحتضن تجمعهم.¹⁵³ ومن أشهر الملاحات بالجنوب المغربي هناك: ملاح أكادير إيغير، وتارودانت، وإيليج، وكلميم، وتيزنيتوتاهلا. وتعود أول إشارة لملاح تارودانت في الوثائق المغربية إلى فترة السعديين، وهي ترد في وثيقة مؤرخة في بداية جمادى الأولى 953هـ/30 يونيو 1546م، متضمنة لشهادة حبسية لجنان محيط بدرج اليهود، حبسه السلطان محمد الشيخ السعدي على الجامع الأعظم الموجود آنذاك بالقصبة.¹⁵⁴ كما ورد في أحد الكنائيش أن الأراضي التي تقام عليها منازل اليهود في تارودانت تمنح لهم من طرف المخزن.¹⁵⁵

أغلب الأسر اليهودية كان أفرادها يتعاطون تجارة التجوال، ويسمون "بتجار الشتات"،¹⁵⁶ لذلك كانوا يرتادون الأسواق القبلية في مناطق الأطلس الصغير ومناطق أيتباعمران ووادي نون.¹⁵⁷ وعادة ما يتم استقبالهم في الفنادق بمدينة تارودانت.¹⁵⁸ وقد تمكن اليهود بفضل علاقتهم مع سلسلة من المخبرين وزعماء القبائل في مختلف أسواق الجنوب المغربي من الإطلاع على أوضاع الطرق التجارية، وتفادوا بذلك أية أضرار يمكنها أن تؤثر على تجارتهم.¹⁵⁹ كما فرضت القبائل غرامات ثقيلة على كل فرد أو جماعة تعتدي على فرد من أفراد اليهود.¹⁶⁰ وتخبرنا الروايات أن يهود تالعينت في أولاد جرار احتموا بالأسرة البورحيمية، وسكان أكرض بقواد تامانارت، وفي أقا بسطة أيتأومريبط، وفي إفران بالقائد الخصاصي، وفي كلميم بعائلة عبيد الله أسالم، وفي إلبليغ بآل بومبيعة.¹⁶¹ ومن العوائد أيضا أن التجار يطلبون عقد الحماية من أشخاص متعددين لضمان تسهيل حركاتهم. (لم تراجع كتاب إلبليغ قديما وحديثا للسوسي فهو سيغنيك عن الاعتماد الكلي على كتاب لغمييد)¹⁶² وكان ميثاق الحماية يتم بذبح "الذبيحة" كبشا أو ثورا، أمام أحد ممثلي السكان، وتسمى هذه العادة محليا ب"مزراك"، أي "العار" أو "الإسفين"، بمعنى "الخزي".¹⁶³ وبعد ذلك يصبح اليهودي تحت حماية أفراد القبيلة، مما يسهل عليه التنقل والتبادل التجاري، كما أن الاعتداء عليه يعد انتهاكا لحرمة القبيلة التي توفر له الحماية.¹⁶⁴ وإلى جانب عادة "العار"، هناك أيضا اتفاقيات "الخواة"، ففي المنطقة المحاذية للصحراء، والواقعة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى تينبوكتو، كان بعض الأفراد يعقدون اتفاقيات "الخواة" مع عائلة بن دنبا من قبيلة أيت أحمد التكنية. وتميز هذا التعاقد بحماية من كان خارجاً من القبيلة، على أساس الدخول في إطار الأخوة التضامنية. هنا يمكن أن تتواصل مع عبد الهادي مدن ليزودك بمعلومات عن يهود كلميم¹⁶⁵ وفي هذا الصدد

سنشير إلى نموذج لتعاقد "الخواة" بحوزة الغزاوي بشير بن بكار بكلميم أحد حفدة أسرة آل بيروك، أهم ما جاء فيه:

"الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده، أما بعد فقد أدى علي الذي ربين به المسلم من يهود أجلميم أنه ذبح على برك بن امبارك بن دنب الأحماد بالرموشي وأنه أخ له من جهة (كذا) الذبيحة لامنجة (كذا) الإسلام وأنه واحد من القبيلة يعمه ما يعمهم من فريضة وغيرها كما في عادة تكنة وأنه يسير في الليل وفي النهار في بلد أيت حماد ومن كان أخ لهم هو ولا متاعه وتكفل له برك بكل ضرورة (كذا، ويعني الضرر) أتته من قبيلته وهذا ما أدى علي به حال الصحة والطوع وجواز أمر. وكتبه في آخر ذي الحجة الحرام عام 1290هـ. عبد ربه محمد بن أحمد بن عثمان الجلميمي وفقه الله. أمين¹⁶⁶ ولا بد أن نشير هنا أن هذا الشكل من التعاقد يستفيد منه اليهود والمسلمون على حد سواء.¹⁶⁷

لقد استفاد اليهود من الأعراف التي وضعتها القبائل بهدف توفير الأمن في الأسواق، وأهم ما جاء فيها: عدم الاقتتال، والسرقعة، وارتكاب كل ما يمكن أن يمس بسلامة التجار والأشخاص.¹⁶⁸ وقد تكلف أعيان أيتايخلف إحدى قبائل أيتباعمران، بضمان أمن وسلامة التجار والزوار الوافدين لموسم سيدي محمد أو عبد الله.¹⁶⁹ وأثناء انعقاد دورتي¹⁷⁰ موسم سيدي أحمد أو موسبتازروالت، "يأتي تجار اليهود من كل أرجاء سوس وخارجه ومن الصويرة، فينصبون خيامهم خارج حرمة الولي الصالح، إذ كان يسمح لهم فقط بالموث في مكان قريب من الموسم."¹⁷¹ ولاحظ باسكون Pascon في دراسته لدار إيليج، أن اليهود في سوس يستقرون قرب حصن سيد بإمكانه توفير الحماية لهم، في مقابل تقديم خدمات معينة له. وذلك خلافا لوضعيتهم في الأطلس الكبير، حيث يستقرون في مكان منعزل.¹⁷³¹⁷²

غالباً ما يتعرض أحد اليهود للنهب أو القتل، في فترات الاضطرابات السياسية أو حينما يسافر بين القبائل دون موافقة من يحميه.¹⁷⁴ فمثلاً "قد تعرض تاجر يهودي أثناء تنقله بناحية أكادير للنهب في أواخر سنة 1869م، فسرقت منه ستون ريالاً و سلع تساوي ثلاثة وأربعين ريالاً. ورفع الشكوى للسلطان بواسطة القنصل الفرنسي من أجل الفصل في المنازلة واسترجاع ما ضاع منه."¹⁷⁵ ولهذا السبب كان بعض تجار المسافرين يستعينون بمؤسسة "الزطاط" في تنقلاتهم، وذلك عبر عقود كانت تبرم بين اليهودي وبين الزطاط.¹⁷⁶ وقد ورد في قائمة حساب لأحد قناصل فرنسا بالمغرب مؤرخة ب 1633م، "ذكر جملة المصاريف المتعلقة بالمغرب، قدر من الدراهم...، ما سيعطى للخافرين الذين يخفرون المسافرين في المغرب، نظراً للحرب التي أقامها سيدي علي في هذه البلاد ضد سلطان المغرب."¹⁷⁷ كما يخبرنا دفوكو: "استأجرت خفراً من أيتايزدك بعد اتفاق مع هؤلاء الآخرين لكونهم أسياد المنطقة كلها. يطلب إزدك 5 فرنكات لكل بغل وكل يهودي، وكل بغير ونصف هذا القدر من المال لكل حمار يمر عبر أراضيهم مقابل تقديم زطاطهم من قصر السوق حتى فج تلغمت. لا يدفع المسلمون أي قدر من المال لتأمين سلامة أرواحهم. يخفر أيتايزدك القوافل ويضمنون أمنها مقابل الإتاوة السالفة الذكر. يتكون خفرنا من 3 فرسان، و 6 أو 7 راجلين."¹⁷⁸ وتضيف المصادر أن أفراد قبائل إداوبلال بمنطقة طاطا كانوا يحترفون وظيفة "الزطاطة" في القرن 19م.¹⁷⁹ إلى جانب بعض الأسر المسلمة التي أخذت على عاتقها تأمين الطرق والمسالك للتجار اليهود، مثل أسرة عبيد الله أسالم في منطقة وادي نون التي كانت تراقب الطريق التجاري المار بأيتباعمران وكلميم، وأسرة بودميعة المسيطرة على الطريق الرابط بين

إيليغوتينوبكتو عبر إفران (الأطلس الصغير).¹⁸⁰ وتخبّرنا الروايات أن الشيخ بيروك وفر الحماية لليهود مقابل خدمتهم له كوكلاء تجاريين.¹¹⁸¹

وقصارى القول: نرى أن التعاون الدفاعي والأمني بين اليهود والمسلمين بالجنوب المغربي، قد حافظ على حريات الأقليات بالمنطقة، كما مهد لها الطريق نحو العيش الكريم، والمشاركة الفعلية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

خاتمة:

يظهر من ما سبق أن الأسر اليهودية اتسمت بالوحدة وقوة الارتباط بين أفرادها، خاصة في الأقوات العصبية، إلى جانب التنامي برموزها الدينية عند الشدائد. ونرى كذلك أن العمل الخيري كان يشكل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الجماعات اليهودية بالمنطقة. ويلاحظ أيضا أن جل المساعدات الاجتماعية كانت تتم وفق برامج مضبوطة، الشيء الذي ساعد عدد أكبر من المحتاجين والضعفاء على الاستفادة من المعونات المخصصة لهم. وذلك انعكس إيجاباً على اليهود اللاجئيين والفارين من بلاد المجاعة، مقارنة بنظرائهم المسلمين الذين تضرروا بشكل كبير من المجاعات بسبب قلة الدعم وغياب المساعدات، فأصبحوا عرضة للهلاك والتسول في أزقة المدن وأسواقها. كما استطاع أبناء الفقراء من اليهود الالتحاق بالمدارس ومواصلة مشوارهم التعليمي بفضل تبرعات الأغنياء منهم.

ونستنتج كذلك أن الاختلاط بين اليهود والمسلمين أدى إلى الإندماج والمصاهرة بين الأسر، وبذلك تقلد اليهود المناصب السياسية في الدولة، وأصبحوا تجار كبار داخل الوسط القبلي. في حين أن الأعراف كانت لا تميز بين اليهود

والمسلمين في الحقوق والواجبات، إلى جانب حرصها القوي على حماية الأقليات من كل أشكال التمييز والإقصاء والتعدي.

وختاماً، لقد توحدت المصالح بين اليهود والمسلمين مما أدى إلى تقوية التعاون بين الطرفين، فنتج عن ذلك مجتمع متماسك غني بثقافته المتعددة. إلا أن هذه الخصوصيات مازالتفي حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة من أجل إبراز أبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية.

الهوامش:

¹ J. Gattefossé, « Juifs et chrétiens du Draa avant l'Islam », B. A. D. M, 3^e et 4^e trimestres, 1935, PP. 40-41.

² عبد الكريم بوفرة، مادة "اليهود في المغرب"، معلمة المغرب، من إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، 2005 / 1426، ع 22، ص 7679.

³ A. I. Laredo, Berbers y Hebreos en Marruecos, Madrid, 1954, PP. 105-126.

⁴ عبد الكريم بوفرة، مادة "اليهود في المغرب"، معلمة المغرب، ع 22، ص 7679.

⁵ مفرد هذه الكلمة هو إفري، وتصغيرها تيفريت الذي يجمع على تيفراتين. فالتسمية تفيد الكهوف التي تؤدي تحت سطح الأرض إلى سراديب، وربما دلت على أولى مظاهر العمران البشري... يربط هذا المدشر ومناطق المجاورة بين منطقتي وادي نون وإداوسملال بالأطلس الصغير. أنظر: مصطفى ناعي، مادة "إفران الأطلس الصغير"، معلمة المغرب، ع 2، مطابع سلا، 1989/1410، ص 548.

⁶ J. Goulven, « Notes sur les origines anciennes de Israélites au Maroc », H. Vol. I. 1921, P. 325.

⁷ Vincent Monteil, « Les Juifs d'Ifran », Hesp, 1948, 1e et 2e trim, PP. 151-162.

⁸ Denise Jacques Meunié, Le Maroc Saharien des origines à 1670, Paris, 1982, P. 176.

⁹ Vincent Monteil, « Les Juifs d'Ifran », op. cit, PP. 158 – 159.

¹⁰ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس 1860-1960، دراسة في تاريخ المغرب الاجتماعي، تقديم: محمد

كنيب، دار أبي رقرق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2016، ص 37.

¹¹ عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر من عاصرتهم

من ذوي السلطان الأكبر، الطبعة الثالثة، بيروت، مكتبة المدرسة ودار التراث، 1967، ج 4، ص 24 –

¹² أبي عبيد البكري، كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، دار الكتاب المصرية، (د. ت)، ص ص 115 - 148.

¹³ Gabriel Camps, « Réflexions sur l'origine des juifs des régions Nord-Sahariennes », In : M. Abitbol, (éd), Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb, Jérusalem, Institut Ben-zvi. 1982, P. 66.

¹⁴ حسن حافظي علوي، سجل ماسة وإقليمها في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1418-1997م، ص 143.

¹⁵ عبد الكريم بوفرة، مادة "اليهود في المغرب"، معلمة المغرب، ع 22، ص 7680.

¹⁶ حسن الوزان، وصف إفريقيا، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ترجمة عن الفرنسية: محمد حجي ومحمد الأخضر، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، 1983، ج 1، ص 127

¹⁷ نفسه، ص ص 131 - 132.

¹⁸ مارمولكريخال، أفريقيا، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ترجمة عن الفرنسية: محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمد الأخضر وأحمد التوفيق وأحمد بنجلون، دار نشر المعرفة، الرباط، 1408-1989/1988، ج 3، ص 149.

¹⁹ Marmol, Histoire des chérifs et des Royaumes du Maroc, Traduct : du Duc d'Angloutisme, Paris. P. 154.

²⁰ أحمد بومزكو، مادة "تجدرات"، معلمة المغرب، ع 7، مطابع سلا، 1995/1415، ص 2285.

²¹ محمد المختار السوسي، إيليج قديما وحديثا، المطبعة الملكية، الرباط، 1386 - 1966، ص 62.

²² شارل دوفوكو، التعرف على المغرب 1883 - 1884، الرحلة 1، ترجمة المختار بلعربي، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1419 - 1999، ص 148.

²³ Lydon, Ghislaine, « On Trans-Saharan Trails : Islamic Law, Trade Network, and Cross-Cultural Exchange in Nineteenth » Century Western Africa, Cambridge University Press, 2009, P. 184.

²⁴ عمر أفا، مادة "باها"، معلمة المغرب، ع 3، مطابع سلا، 1411-1991، ص 1022.

²⁵ Ibid, P. 386.

عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 323.

²⁶ A. A. I. U, Maroc L. XXVI E, Taroudant. 24.03.1935. Gomel au Président de L'Alliance.

نقلا عن: عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 244.

²⁷ Pierre Flamand, « Quelques renseignements statistiques sur la population israélite du sud Marocain », H, 1950, PP. 386-387.

²⁸ أحمد هوزالي، مادة "الملاح"، معلمة المغرب، ع 21، ص 7261. عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص

317.

²⁹ J. I. Clier, G. Farrie et J. Vigouroux, « Fréquence du Strabisme oculaire parmi la population du Mellah de Taroudant en rapport avec la consanguinité », B. I. H. M, Tome XIII, n°3-4, 1953, PP. 229-232.

³⁰ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 238.

³¹ عبد الرحمن بشير، اليهود في المغرب العربي 22-462 هجرية / 642-1080م، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى، 2001، ص 118.

³² نفسه، ص 116.

³³ ايلي مالكا، العوائد العتيقة اليهودية بالمغرب، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص 14

³⁴ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 337.

³⁵ ايلي مالكا، العوائد العتيقة اليهودية بالمغرب من المهد إلى اللحد، ص 121.

³⁶ حاييم الزعفراني، يهود الأندلس والمغرب، ترجمة: أحمد شحلان، مرسوم، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، 2000، ج 2، ص 495.

³⁷ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 112.

³⁸ إبراهيم الماسي، أخبار سيدي إبراهيم الماسي عن تاريخ سوس في القرن التاسع عشر، النص الأمازيغي مع ترجمات إلى العربية والفرنسية والإنجليزية، اعتنى بنشره، عمر أفا، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة نصوص ووثائق - رقم 3 - ، الطبعة الأولى 1425 - 2004، ص 33.

³⁹ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 320.

⁴⁰ أبو إدريس، "المجاعات وأثرها على النمو الديمغرافي، أواخر القرن 16 - النصف الأول من القرن 18م"، كنانيش، مجلة متخصصة في الديمغرافيا التاريخية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بوجدة، صيف - خريف 1999، العدد 1، ص 148.

⁴¹ محمد الأمين البزاز، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 18، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1992، ص 351.

⁴² عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 52 - 53.

⁴³ محمد الأمين البزاز، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب، ص 357.

⁴⁴ دانييل شروتر، تجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبريالي في جنوب غرب المغرب 1844-1886، تعريب خالد بن الصغير، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة نصوص وأعمال مترجمة 6، الطبعة الأولى 1997، ص 370.

⁴⁵ نفسه، ص 377 - 378.

- ⁴⁶ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 91.
- ⁴⁷ P. Flamand, *Diaspora en terre d'Islam : Les Communautés israélites du Sud marocain*, Casablanca, Presses des Imprimeries Réunies, s.d, 1959, PP. 241 – 252.
- ⁴⁸ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص ص 368 – 369.
- ⁴⁹ نفسه، ص 269.
- ⁵⁰ D. Roland, « Le dernier Moussem », Maroc, *Les villes impériales romans, contes et récrits réunis et présentes par Guy Dugas*, Paris, omnibus, 1996. PP. 873-886.
- ⁵¹ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 265.
- ⁵² نفسه، ص 190.
- ⁵³ A. D. N. Maroc. D. I. *Questions Juives* 18, Rabat, 24.7.1939. Le Président du Comité de la communauté Israélite d'Agadir au commandant d'Haute ville chef du Territoire d'agadir.
- نقلا عن: عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 263.
- ⁵⁴ مفهوم الجزية يطلق على الضريبة التي كان يدفعها أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين للحكام المسلمين بصفة خضوعهم لراية الإسلام. أنظر: الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 181.
- ⁵⁵ عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص ص 156 – 189.
- ⁵⁶ يسميها المسلمون بالمغرب "جامع اليهود"، في حين يسميها اليهود "صلاة"، جمع صلوات. وقديما كانت مقرا لاجتماعات هيئة "الأعيان والربيين" الذين يسهرون على شؤون الملاح. وتحتضن كذلك المحاضرات التي يلقيها الربيون الزائرون... أنظر: سيمون ليفي، مادة "البيعة"، معلمة المغرب، مطابع سلا، 1992/1413، ع 6، ص ص 1958 – 1960.
- ⁵⁷ A. Chouraqui, *Les Juifs d'Afrique du Nord, Marche Vers l'occident*, Paris, 1950, P. 133.
- ⁵⁸ محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1976/1936، ج 1، ص 271.
- ⁵⁹ Gatelle Joachim, « L'ouad-Noun et Le Tekna, à la cote occidentale du Maroc », B. S. G. P. octobre 1869, P. 265.
- ⁶⁰ سيمون ليفي، مادة "البيعة"، معلمة المغرب، ع 6، ص 1959.
- ⁶¹ عطا علي محمد شحاته ربه، اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطاسيين، دار الكلمة للطباعة والنشر، دمشق، سورية، الطبعة الأولى 1999، ص 95.
- ⁶² A. D. N. Maroc, D. I, *Questions juives* 50, Taroudant, 08.4.1939. le capitane Denat, chef du bureau des A. I. de Taroudant au conseiller du Gouvernement chrétien.
- نقلا عن: عبد الله لغمائد، يهود منطقة سوس، ص 268.

- ⁶³Y. D. Sémach, « Un rabbin voyageur marocain : Mardochée AbySerour », H. Vol 8, 1928, PP. 387-388. J. Bénech, Essai d'explication d'un Mellah (Ghetto marocain), Baden-Baden, 1949, PP. 143 – 156.
- ⁶⁴عطا علي محمد شحاته ربه، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، ص 190.
- ⁶⁵عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص ص 238 – 263.
- ⁶⁶A. A. I. U, Maroc L. XXVI E, Taroudant. 23.02.1930. Joseph Bassan au Président de L'Alliance.
- نقلا عن: عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 238.
- ⁶⁷عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 374.
- ⁶⁸P. Flamand, Les Communautés israélites, op. cit, P. 249.
- ⁶⁹عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 88.
- ⁷⁰محمد المختار السوسي، إيلغ قديما وحديثا، ص 67.
- ⁷¹شارل دوفوكو، التعرف على المغرب، ج 1، ص 168 و 169.
- ⁷²عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 325.
- ⁷³عبد الرحمن بشير، اليهود في المغرب العربي، ص 59.
- ⁷⁴أحمد هوزالي، مادة "الملاح"، معلمة المغرب، مطابع سلا، 2005/1426، ع 21، ص 7261.
- ⁷⁵John Davidson, Votes Taken during Travels in Africa, Londres, 1839, P. 165.
- ⁷⁶S. I. H. M. Tome II, DynasticSaadienne, Paris, 1948, PP. 416-417.
- ⁷⁷المختار السوسي، إيلغ قديما وحديثا، ص 247.
- ⁷⁸عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2018، ص 148.
- ⁷⁹نفسه، ص 150.
- ⁸⁰لحسن البيوي، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1998-1419، ص 267 و 268.
- ⁸¹عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 267.
- ⁸²P. Pascon et D. J. Schroeter, In : La Maison d'Igh et l'histoire sociale de Tazerwalt, Rabat, S M E R, 1984, PP. 113 – 140.
- ⁸³عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 55.
- ⁸⁴P. Pascon et D. J. Schroeter, In : La Maison d'Igh et l'histoire sociale de Tazerwalt, op. cit, PP. 113 – 140.
- ⁸⁵رواية شفوية للسيد امبارك المحمودي، أحد المسنين بالمنطقة والذي كان فقها لدى عائلة بودميعة. نقلا عن: لغماند، يهود منطقة سوس، ص 187، الهامش 139.

- ⁸⁶ L. Voinot, Pèlerinages judéo-musulmans au Maroc, Paris, Editions Larousse, 1948, PP. 75-79.
- ⁸⁷ حاييم الزعفراني، يهود الأندلس والمغرب، ج 2، ص 537.
- ⁸⁸ أحمد العباسي، مسائل وأجوبة فقهية، مكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، رقم 5076، ورقة 3، أ.
- ⁸⁹ علي العلمي، كتاب النوازل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1409-1989، ج 3، ص 205.
- ⁹⁰ يوسف بن الشريف، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة، سلسلة الرشد للرسائل الجامعية 250، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1435 - 2014، ص 143.
- ⁹¹ ديكويديطوريس، تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، المدارش شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، مطابع سلا، 1988، ص 61.
- ⁹² عطا علي محمد شحاته ربه، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، ص 149.
- ⁹³ الحسن العبادي، فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلام، من القرن التاسع إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، منشورات كلية الشريعة بأكادير، الطبعة الأولى، 1420-1999، ص 423.
- ⁹⁴ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 107.
- ⁹⁵ نفسه، ص 97.
- ⁹⁶ A. A. I. U, Maroc, Taroudant LXXXVI E, Taroudant, 10.12.1933. Gomel au Président de l'Alliance.
- نقلا عن عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 207.
- ⁹⁷ نفسه، ص 113.
- ⁹⁸ أحمد عبد اللوي، مدغرة وادي زين إسهم في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ج 2، 1416-1996، ص 175.
- ⁹⁹ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 296.
- ¹⁰⁰ تدعى هذه الآلة "تاناست" باللسان الأمازيغي، بمعنى النحاسية، كما تدعى أحيانا "الطاسة"، فهي إناء بسيط مصنوع من النحاس على شكل كرة غير هندسية، يوجد ثقب دقيق في قعره، وهذا الثقب مزود بقطعة نحاسية سمكية يخترقها نفس الثقب بهدف عدم توسيع ذلك الثقب بفعل الماء أو أي تدخل خارجي فيظل ثقبا ثابت الفتحة، ويعتبر مقدار فتحة هذا الثقب وحجم تاناست هو الميزان الذي تقاس به المدة الزمنية اللازمة لضبط كمية الماء أثناء التقسيم. وقد ألصقت بهذه الآلة من السطح الداخلي قطع قضبية تحدد تقسيما معينا في ناحيتين متقابلتين إحداهما تشير إلى الربع والثلث والنصف وثلاثة أرباع، والثانية تشير إلى الثلث والثلثين والسدس. أنظر: المختار السوسي، المعسول، الجزء العشرون، ص 152.
- عمر أفا، "تاريخ أنظمة السقي التقليدي وتقنية تقسيم المياه في أحواز تيزنيت"، ضمن أعمال: مدينة تيزنيت وباديتها، منشورات كلية الآداب بأكادير، 1996، ص 120.

- ¹⁰¹ يقع قبره قرب قصر إیرحالنبأفا، مكان للزيارة التقليدية بالنسبة للجماعات اليهودية. أنظر: V. Monteil, « Choses et gens du Bani », H. XXXIII, 3^e et 4^e Trimestre, 1946, P. 396.
- ¹⁰² تويزي أو تويسي، كما تنطق في منطقة سوس، وتعني الممارسة الجماعية لأشغال زراعية لفائدة الغير. وقد اعتاد الناس أن يقوموا بهذا العمل دون وسيط نقدي. أنظر: عمر أفا، مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر: سوس 1822-1906، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، 1988، ص 125 – 126.
- ¹⁰³ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 297.
- ¹⁰⁴ Jean, Chaumeil, « Le mellah de Tahala au pays des Ammeln », H, 1-2 trimestres, 1953, P. 235.
- ¹⁰⁵ عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 151.
- ¹⁰⁶ P. Flamand, Les Communautés israélites, op. cit, PP. 84-88.
- ¹⁰⁷ Ibid, P. 161.
- ¹⁰⁸ الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ج 1، ص 119.
- ¹⁰⁹ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 205.
- ¹¹⁰ حوالة تارودانت، خ. و. رقم 145 (ميكروفيلم)، ص 37.
- ¹¹¹ Lydon, Ghislaine, « On Trans-Saharan Trails : Islamic Law, Trade Network, and Cross-Cultural Exchange in Nineteenth », op. cit, P. 183.
- ¹¹² عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 206.
- ¹¹³ لحسن اليوبي، الفتاوى الفقهية، ص 268.
- ¹¹⁴ رواية شقوية للسيد محمد الأمين أحد سكان قرية تينتا زارت، نقلا عن عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص ص 320 – 321، الهامش 55.
- ¹¹⁵ نفسه، ص 149.
- ¹¹⁶ Lettre des habitants de Massa à Emmanuel. 28 Rabi I, 916 (06, Juillet 1510) : S. I. H. M. t. I. Paris, 1934, P. 233.
- ¹¹⁷ L'éon, L'Africain, Description de l'Afrique, Trad : A. Epaulard, Vol 2, Paris, Maisonneuve, 1956, PP. 422-423.
- ¹¹⁸ P. Bertier, un épisode de l'histoire de la canne à sucre, les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques, Tome I, Rabat, CNRS-CURS, PP. 105-111.
- ¹¹⁹ أحمد الدمهوري، إقامة الحجّة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة، مخ. خ. و. 1930د، ص 13.
- المختار السوسي، إيليج قديما وحديثا، ص 193 – 194.
- ¹²⁰ M. Gracia, Arenal, et G. Wiegiers, « Au –dessus des frontières- Samuel Pallache », H T. Vol XXXVII, 1999/PP.99-111.

- ¹²¹ المختار السوسي، إيليج قديما وحديثا، ص 193.
- ¹²² نفسه، ص 194.
- ¹²³ عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 146.
- ¹²⁴ المختار السوسي، إيليج قديما وحديثا، ص 187 - 188.
- ¹²⁵ نفسه، ص 193.
- ¹²⁶ نفسه، ص 217.
- ¹²⁷ محمد المنصور، مادة "تجار السلطان"، معلمة المغرب، ع 7، ص ص 2279 - 2280.
- ¹²⁸ R. Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du maroc, Paris, Félix Alcan, 1930, P. 5.
- ¹²⁹ نفسه.
- ¹³⁰ عبد الله الغمائد، يهود منطقة سوس، ص 335.
- ¹³¹ عمر أفا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحويلات 1830-1912، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 2006، ص 390.
- ¹³² P. Pascon, « Le commerce de la maison d'Igh : D'après le registre comptable de Husayn b, Hachem (Tazwalt, 1850-1875) », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 35^e Année, No, ¾, Recherches sur L'islam : Histoire et Anthropologie (May-Aug, 1980), PP 80-82.
- ¹³³ عبد الله الغمائد، يهود منطقة سوس، ص 100.
- ¹³⁴ عمر أفا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر، ص 296.
- ¹³⁵ ينحدر آل أفرياط من إفران الأطلس الصغير.
- ¹³⁶ عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 157.
- ¹³⁷ نفسه، ص 158.
- ¹³⁸ Michel Abitbol, Les Commerçants du Roi : Tujjar Al-Sultan, Maisonneuve et larose, Collection Monde méditerranéen, 1999, P. 9.
- ¹³⁹ عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 158.
- ¹⁴⁰ عبد الله الغمائد، يهود منطقة سوس، ص 97.
- ¹⁴¹ B. Desmazières, La Juiverie de Mogador, Rabat, 1945, P. 69.
- ¹⁴² عبد الله الغمائد، يهود منطقة سوس، ص 98.
- ¹⁴³ هم المعاهدون من اليهود والنصارى، أنظر: عبد العزيز فيلاي، الأقلية المسيحية في المغرب الأوسط (الجزائر)، نموذج لحياة السلم والتسامح، ضمن كتاب: دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي، عين مليلة، الجزائر، دار الهدى، 2012م، ص 53.
- ¹⁴⁴ وهو قانون الذي يمنع اليهود المغاربة من مزاولة وظائف عمومية في سلك الدولة المغربية. أنظر: عبد الكريم بوفرة، مادة "اليهود في المغرب"، ع 22، ص 7679.

- ¹⁴⁵ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس 1860-1960، ص 148.
- ¹⁴⁶ الحسن الوزان، وصف إفريقيا، ج 1، ص 115.
- ¹⁴⁷ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص ص 165 - 166.
- ¹⁴⁸ نفسه، ص 148.
- ¹⁴⁹ نفسه، ص 148.
- ¹⁵⁰ عطا علي محمد شحاته ربه، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، ص 155 و 156.
- ¹⁵¹ مفردا ملاح، يطلق على الحي الذي يسكنه اليهود بالمغرب، وهو تجمع سكاني وتجاري وحرفي خاص بهم، يوجد في مكان منعزل بعيدا عن منازل المسلمين. أنظر: أحمد هوزالي، مادة "الملاح"، معلمة المغرب، ع 21، ص 7260.
- ¹⁵² عبد الرحمن بن زيدان، العزوالصولة في معالم نظم الدولة، الجزء الثاني، مطبوعات القصر الملكي، 1382-1962، ص 132.
- ¹⁵³ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 318.
- ¹⁵⁴ حوالة تارودانت، خ. و. رقم 145 (ميكروفيلم)، ص 50.
- ¹⁵⁵ كناش المداخل والصوائر، رقم 02. خ. ح.
- ¹⁵⁶ أي شبكات تجارية واسعة يربطها الانتماء الديني أو العائلي. أنظر: عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 146.
- ¹⁵⁷ Ibid, P. 179.
- نقلا عن: عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 331.
- ¹⁵⁸ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص ص 59 - 97.
- ¹⁵⁹ شروتر، تجار الصويرة، ص 78.
- ¹⁶⁰ عمر أفا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر، ص 378.
- ¹⁶¹ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 148.
- ¹⁶² نفسه، ص 151.
- ¹⁶³ دانييل شروتر، تجار الصويرة، ص 177 و 178.
- ¹⁶⁴ نفسه، ص 177 و 178.
- ¹⁶⁵ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 152.
- ¹⁶⁶ نفسه، ص 152، الهامش 16.
- ¹⁶⁷ Mohammed. Kenbib, « Juifs et Musulmans au Maroc à l'époque du front populaire : 1936-1938 », H, T, Vol, XXV, 1987, P. 188.

¹⁶⁸ محمد العثماني، ألواح جزولة والتشريع الإسلامي: دراسة الأعراف قبائل سوس في ضوء التشريع الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 2004، ص ص 177 – 230.

¹⁶⁹ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 211.

¹⁷⁰ الأولى تعقد في منتصف مارس، والثانية في نهاية غشت.

¹⁷¹ A. Arrif. P. Pascon : M. Tosy. H. V Der Wusten, « Le grand Muggar d'Aout de Sidi Ahmed ou Moussa (Tazerwalt-Septembre 1981), Description d'une foire régionale dans le Sud-ouest marocain », la maison d'Iligh et l'histoire sociale du Tazerwalt, Rabat, Société Marocain des Editeurs Réunis, 1984, PP. 141-222. Daniel. J. Schroter, Merchants of Essaouira : Urban Society and Imperialism in Southwestern Morocco, 1844-1886, Cambridge : Cambridge University Press, 1988, P. 98.

¹⁷² P. Pascon, la maison d'Iligh , op. cit, P. 81.

¹⁷³

¹⁷⁴ عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس 1860-1960، ص 149.

¹⁷⁵ خ. ح. ك. 47، 03 شعبان/03 نوفمبر 1869. جواب سلطاني، نقلا عن: عبد الله لغماند، يهود منطقة سوس، ص 149.

¹⁷⁶ شارل دو فوكو، التعرف على المغرب، ج 1، ص 290 و 291.

¹⁷⁷ المختار السوسي، إلبليغ قديما وحديثا، ص 218.

¹⁷⁸ شارل دو فوكو، التعرف على المغرب ج 1، ص 313 – 314.

¹⁷⁹ Ch. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc, Paris, Société d'éditions géographiques maritimes et coloniales, 1939, PP. 210 – 212 – 218.

¹⁸⁰ Louis Miège, Le Maroc et l'Europe (1830-1894), Presses Universitaires De France, 1961, PP. 560-561.

¹⁸¹ عبد الهادي الموزن، التجارة في وادي نون، ص 145.